

QIDIRUV TIZIMLARI ALGORITMLARI

Narziyev Nosir Baxshilloevich

(TATU, DIF, katta o'qtuvchi)

Qulmatov Qurvonali Zokirali o'g'li

(TATU, DIF, talabasi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808509>

Annotatsiya: Qidiruvning tizimlarining ahamiyati va ushbu tizimlarda qidiruvni amalga oshirish uchun qo'llaniladigan algoritmlar haqida batafsil ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: qidiruv tizimlari, PageRank, TF-IDF, web-sahifa, semantik qidiruv. Qidiruv tizimlari algoritmi – qidiruv tizimi foydalanuvchining qidiruv so'roviga javoban qaysi veb-sahifalarni qaytarishi kerakligini aniqlash uchun foydalanadigan qoidalar, ko'rsatmalar yoki murakkab hisoblar to'plamidir. Misol uchun, Google qidiruv tizimining algoritmi qidiruv natijalarida qanday veb-sahifalar paydo bo'lishi kerakligini aniqlash uchun veb-sahifadagi kontentning dolzarbligi va unga qancha boshqa veb-saytlar bog'lanishi kabi yuzlab omillarni hisobga oladi. Shu tarzda, u foydalanuvchilarga eng mos va maqbul natijalarni topishga yordam beradi. Qidiruv tizimlari algoritmlari murakkab va doimiy ravishda rivojlanib boradi, lekin umumiy g'oya oddiy : qidiruv so'zini google kabi qidiruv tizimlariga kiritganingizda, u o'zi biladigan barcha veb-sahifalarni ko'rib chiqadi va keyin ularni saralaydi va natijalarning qidiruvingizga mos kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Qidiruv tizimi dastlab qidiruvingizdagi so'zlarga qaraydi va asosiy tushunchalarni aniqlaydi. Qidiruvingizga eng yaqin bo'lgan veb-saytlar yoki ma'lumotlar qidiruv natijalarining yuqori qismida joylashadi. Qidiruv tizimi har bir veb-sahifaning dolzarbligini aniqlash uchun bir nechta omillarni ko'rib chiqadi. U sahifadagi so'zlarning chastotasi, sahifaning mashhurligi (qancha odam va qanchalik tez-tez tashrif buyurishi) va ishlatiladigan kalit so'zlarning turlarini hisobga oladi. Shuningdek, sahifa qanchalik tez-tez yangilanishi va boshqa veb-saytlar unga qanchalik tez-tez bog'lanishini ko'rib chiqadi. Qidiruv tizimi veb-saytning umumiy konteksti va kontent sifatiga ham qaraydi. U aniq ma'lumot va sifatli tasvirlar kabi ma'lumotlarni qidiradi. Qidiruv tizimlari algoritmlari sizga eng yaxshi qidiruv natijalarini berish uchun yuqorida keltirilgan omillardan foydalangan holda milliardlab veb-sahifalarni tez va aniq saralashi mumkin.

Qidiruv tizimining algoritmlari hamma uchun ochiq emas. Qidiruv tizimlari algoritmlari Google, Bing va Yahoo kabi qidiruv tizimlari tomonidan qo'llaniladigan maxfiy retseptlardir! Ushbu algoritmlar doimiy ravishda o'zgartiriladi va foydalanuvchiga eng dolzarb, foydali ma'lumotlar taqdim

etilishini ta'minlash uchun sozlanadi. Qidiruv tizimlari algoritmlari ommaviy ravishda mavjud emasligining sababi shundaki, bu veb-sayt egalariga adolatsiz ustunlik beradi, ular keyinchalik qidiruv tizimi reytinglarini o'zgartirishi mumkin. Bu esa foydalanuvchilarga noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etilishiga olib kelishi mumkin va shuningdek, nomaqbul kontentga ega veb-saytlar kerak bo'lganidan yuqoriroq reytingga ko'tarilib olishi mumkin. Bundan tashqari, ommaviy foydalanish mumkin bo'lgan algoritmlardan xakerlar foydalanishi osonroq bo'ladi, bu esa xavfsizlik muammolariga olib kelishi mumkin. Shuningdek, bu veb-saytlar reytingini sun'iy ravishda oshirishning oldini olish orqali ularning yaxlitligini saqlashga yordam beradi.

Mashhur qidiruv tizimi algoritmlari

1. PageRank algoritmi: Ushbu algoritm Google tomonidan ishlab chiqilgan va sahifaga kiruvchi havolalar soniga qarab qidiruv natijalarini ustuvorlashtirish uchun mo'ljallangan. U sahifani boshqa sahifalarga nisbatan ahamiyatini aniqlash uchun sahifaga bo'lgan havolalar miqdori va sifatini o'lchaydi. PageRank ma'lum bir qidiruv so'rovida eng mos va maqbul saytlarni aniqlashga yordam beradi.

Umumiy holda, har qanday sahifa " u " uchun PageRank qiymatini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$PR(u) = \sum_{v \in B_u} \frac{PR(v)}{L(v)}$$

ya'ni " u " sahifasi uchun PageRank qiymati : Bu to'plamidagi har bir " v " sahifaning PageRank qiymatini shu sahifadagi havolalarning $L(v)$ soniga bo'linadi va har bir bo'linma qo'shib chiqiladi.

2. TF-IDF algoritmi : Bu algoritm Term Frequency-Inverse Document Frequency so'zlarining qisqartmasidan ushbu nomga ega bo'lgan va berilgan so'rov bo'yicha hujjatning dolzarbligini aniqlash uchun ishlatiladi. U hujjatdagi atamaning chastotasini o'lchaydi va keyin ma'lum hujjatlar to'plamidagi atamaning ahamiyatini tortish uchun teskari hujjat chastotasidan foydalanadi. Ushbu algoritm ko'pincha veb-saytning ma'lum bir so'rov uchun mosligini o'lchash uchun ishlatiladi.

TF-IDF statistik o'lchovi ortidagi oddiy formulani ko'rib chiqaylik. Dastlab ba'zi belgilarni aniqlaymiz:

N - bizning ma'lumotlar to'plamimizdagi hujjatlar soni

d - bizning ma'lumotlar to'plamimizdan berilgan hujjat

D - barcha hujjatlar to'plami

w - hujjatdagi berilgan so'z

Birinchi qadamda hujjat chastotasi $tf(w,d)$ hisoblanadi.

$$tf(w, d) = \log(1 + f(w, d))$$

Bu yerda $f(w, d)$ - d hujjatidagi w so'zining chastotasi.
Ikkinchi qadamda teskari hujjat chastotasi hisoblanadi.

$$idf(w, D) = \log\left(\frac{N}{f(w, D)}\right)$$

Ma'lumotlar to'plamida N ta hujjat va $f(w, D)$ butun ma'lumotlar to'plamidagi w so'zining chastotasi bilan bu raqam butun ma'lumotlar to'plamida so'zning ko'proq ko'rinishi bilan kamroq bo'ladi.

Yakuniy qadam TF-IDF ballini quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$tfidf(w, d, D) = tf(w, d) * idf(w, D)$$

Semantik qidiruv algoritmi: Bu algoritm qidiruv so'rovi ortidagi ma'noni tushunish va foydalanuvchi so'roviga ko'proq mos keladigan qidiruv natijalarini taqdim etish uchun mo'ljallangan. U foydalanuvchi so'rovini tushunish va ularga eng mos qidiruv natijalarini taqdim etish uchun tabiiy tilni qayta ishlash va sun'iy intellekt usullaridan foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "A Comprehensive Review of Search Engine Optimization Algorithms" by S. M. Shafiul Alam and Muhammad Mahbubur Rahman.
2. "A Survey on Query Processing Techniques for Big Data" by Noman Islam and Nasrullah Sheikh.
3. "An Overview of Recommendation Algorithms in E-commerce" by M. B. Khan and Md. Nuruddin Islam.
4. "A Comparative Study of Machine Learning Approaches for Image Retrieval" by Raja Naeem Akhtar, Muhammad Arif, and Imran Ali Khan.
5. "A Review of Clustering Algorithms for Big Data Analysis" by Aditya Sharma and Anshul Garg.
6. Arislanbaevich, A. R. (2022). PROBLEMS OF EVALUATION OF MODERN MEDIA CENTERS: INNOVATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(10), 152-154.
7. Arislanbaevich, A. R. (2022). PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF SOCIO-DEMOCRATIC FUNCTIONS OF PUBLIC AND MEDIA CENTERS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(10), 348-355.
8. Арзиев, Р. А. (2022). СИНЕРГЕТИК ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАЛАРИНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ. Academic research in educational sciences, 3(NUU Conference 2), 247-251.
9. Arziev, R. A. (2019). THE HISTORY OF APPEARANCE OF THE PRESS IN KARAKALPAKSTAN. European Journal of Humanities and Social Sciences, (5), 3-5.

10. Arziev, R. A. (2015). The problems of development of genres in publisher of Karakalpakstan. In The Seventh European Conference on Languages, Literature and Linguistics (pp. 45-51).
11. АРЗИЕВ, Р. ВЕРБАЛ (ОҒЗАКИ, СЎЗ, ФИКР БИЛДИРИШ) ДЕМОКРАТИЯ БОСҚИЧИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ МОҲИЯТИ. Social sciences.